

Artigo

Inteligência artificial na educação profissional e tecnológica: desafios éticos e formativos na prática docente

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423319>

Mikaely Pereira dos Santos

<https://orcid.org/0000-0002-8871-0263>

Merianye Ribas de Souza

<https://orcid.org/0009-0003-9718-1468>

Profª Dra. Rosália Maria Netto Prados

: <https://orcid.org/0000-0003-2138-8422>

Resumo

O artigo analisa os desafios enfrentados por professores da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil diante da incorporação da inteligência artificial (IA) como ferramenta pedagógica. O estudo visa compreender de que forma a IA impacta a prática docente, com atenção especial às questões éticas e aos vieses algorítmicos relacionados a gênero e raça. Com o objetivo de identificar, a partir de um mapeamento sistemático da literatura publicada entre 2020 e 2025 nos periódicos da Capes e no google acadêmico, os principais entraves que a IA impõe à docência na EPT, a pesquisa fundamenta-se nos saberes docentes de Tardif, na pedagogia crítica de Paulo Freire e nos referenciais de competências em IA da UNESCO, além de estudos sobre ética, tecnologia e desigualdades. De natureza qualitativa, aplicada e exploratória, a investigação revela que a adoção da IA exige dos docentes uma formação crítica e ética, mas a literatura nacional ainda aborda de forma insuficiente os impactos do racismo algorítmico e dos vieses de gênero. Entre os desafios destacados, sobressaem a insuficiência da formação docente, a precariedade da infraestrutura tecnológica, os dilemas éticos relacionados à autoria e ao uso de dados, bem como a necessidade de integração pedagógica da IA ao currículo da EPT. Conclui-se que a IA deve ser incorporada não como mera ferramenta instrumental, mas como oportunidade de repensar a função social da EPT, de modo a formar cidadãos críticos, éticos e conscientes. O estudo ressalta a importância de políticas públicas consistentes para a formação inicial e continuada dos professores e indica a necessidade de ampliar pesquisas que articulem tecnologia, ética, gênero e raça no contexto educacional.

Palavras-chave: Desafios do Professor. Inteligência Artificial na EPT. Vieses Algorítmicos.

Abstract

The article analyzes the challenges faced by teachers of vocational and technological education (VTE) in Brazil before the incorporation of artificial intelligence (AI) as a pedagogical tool. The study aims to understand how AI impacts teaching practice, with special attention to ethical issues and algorithmic biases related to gender and race. In order to identify, from a systematic mapping of the literature published between 2020 and 2025 in Capes journals and Google scholar, the main barriers that AI imposes to teaching in vocational and technological education, the research is

based on teaching knowledge of Tardif, critical pedagogy of Paulo Freire and Competency Frameworks in AI UNESCO, as well as studies on ethics, technology and inequalities. Of a qualitative, applied and exploratory nature, the research reveals that the adoption of AI requires from teachers a critical and ethical training, but the national literature still insufficiently addresses the impacts of algorithmic racism and gender biases. Among the challenges highlighted, we highlight the insufficiency of teacher training, the precariousness of technological infrastructure, the ethical dilemmas related to authorship and data use, as well as the need for pedagogical integration of AI to the vocational and technological education curriculum. It is concluded that AI should be incorporated not as a mere instrumental tool, but as an opportunity to rethink the social function of vocational and technological education, in order to form critical, ethical and conscious citizens. The study highlights the importance of consistent public policies for the initial and continuing training of teachers and indicates the need to expand research that links technology, ethics, gender and race in the educational context.

Keywords: Teacher's Challenges. Artificial Intelligence in VTE . Algorithmic bias.

1 Introdução

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil possui uma trajetória histórica fortemente vinculada às exigências do mundo do trabalho. Desde as primeiras instituições de ensino profissional, como o Colégio das Fábricas (1809) e as Escolas de Aprendizes Artífices (1909), a EPT foi concebida para atender à demanda por mão de obra qualificada (Fischer; Juliani; Bleicher, 2024). Durante o regime militar (1964-1985), esse caráter produtivista foi intensificado, consolidando a EPT como mecanismo de formação técnica voltada às necessidades do mercado (Menino, 2014). Contudo, as transformações tecnológicas e sociais das últimas décadas impõem novos desafios à formação profissional, exigindo não apenas habilidades técnicas, mas também competências críticas, reflexivas e inovadoras. Nesse contexto, o avanço acelerado da Inteligência Artificial (IA) tem impactado diretamente o mundo do trabalho e da educação. Ao exemplo do Chat GPT, IA Generativa, que alcançou 800 milhões de usuários em 17 meses, sendo o Brasil o quarto país em número de usuários via aplicativo (Avanza, 2025). Diante dessas mudanças, emergem discussões sobre o papel da IA na prática docente e na formação de cidadãos críticos. Segundo o Marco Referencial de Competências em IA para Estudantes (UNESCO, 2025, p. 58) “os pré-requisitos mais importantes para a implementação de currículos de IA para estudantes escolares são a capacitação e o apoio a professores, bem como o fornecimento de recursos de ensino sobre IA”.

2 Objetivo

Este artigo tem como objetivo identificar, com base no mapeamento sistemático da literatura (MSL) de 2020 - 2025, desafios que o uso da inteligência artificial (IA) impõe à prática docente na Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase nos aspectos éticos e nos vieses algorítmicos relacionados a gênero e raça.

3 Referencial Teórico

A compreensão dos desafios impostos pela inteligência artificial à prática docente na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) exige o diálogo entre diferentes campos do conhecimento: a fundamentação da EPT no Brasil, os estudos sobre saberes docentes, o olhar para a pedagogia crítica, de modo a entender essa prática docente como emancipadora e as abordagens éticas do uso da tecnologia educacional. De modo, que compreender a complexidade dessa dinâmica é um passo rumo ao desenvolvimento da consciência da prática pedagógica na EPT.

3.1 Fundamentos históricos da educação profissional e tecnológica no Brasil

A Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, denominada EPT, compreende diversas transformações ao longo do século XX e da primeira década do século XXI. Segundo Ramos (2014) a educação profissional surge a partir de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas, pelo Príncipe Regente, futuro D. João VI. Com efeito, ao longo do século XIX, foram criadas várias instituições, predominantemente no âmbito da sociedade civil, voltadas para o ensino das primeiras letras e a iniciação em ofícios. Ainda, de acordo com Ramos (2014), essas instituições eram destinadas às crianças pobres, os órfãos e os abandonados, dentre essas, os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos. Em decorrência a este fato, Ramos (2014) ressalta o caráter assistencialista na origem da educação profissional brasileira.

Considera-se, no Brasil, o início oficial da Educação Profissional e Tecnológica com o Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, sancionado pelo Presidente Nilo Peçanha, que havia assumido o cargo após o falecimento de Afonso Pena (Brasil, 1909).

Foi, portanto, em atendimento a essas deliberações legais que no primeiro semestre do ano de 1910 ocorreu a implantação e inauguração da maioria das escolas profissionais federais. Tal agilização na instalação das escolas em tempo recorde demonstrou que a concretização do projeto de educação profissional do governo federal foi tratada como assunto de prioridade nacional pelos governos estaduais (Kunze, 2009, p.18)

Nesse sentido, Kunze (2009) reforça a ideia de que, para a administração federal, a criação daquelas escolas estava voltada para o progresso da constituição da força de trabalho, ao desenvolvimento do trabalho, principalmente para atender àqueles que eram considerados pobres e humildes, para a partir de então formarem-se os trabalhadores. Ademais, as transformações históricas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) acompanharam as mudanças políticas e econômicas do país, frequentemente marcadas por apelos ao tecnicismo como ideal de formação voltada ao trabalho. Segundo Peterossi (2014), o contexto da ditadura militar (1964-1985) intensificou a perspectiva de uma educação orientada para a produtividade. Essas mudanças constantes reforçam a intrínseca relação da EPT com a sociedade, evidenciando seu caráter histórico de adaptação às exigências do desenvolvimento nacional.

A educação profissional e tecnológica (EPT) é situada nos dois direitos fundamentais do cidadão: o direito à educação e ao trabalho, conforme determina o Art. 227 da Constituição Federal (1988), como segue:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Sob o mesmo olhar, a educação profissional e tecnológica (EPT) é uma modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. De acordo com o que está previsto nesta lei, em seu Art. 39: “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”.

Décadas depois, a EPT continua a enfrentar desafios diante da predominância da lógica de mercado, que privilegia a produtividade. Nesse cenário, a prática docente assume papel central ao possibilitar a construção de conhecimentos que ultrapassam as dimensões meramente operacionais do trabalho.

3.2 O papel do professor como sujeito ativo na construção e adaptação de saberes

Para além do domínio técnico ou acadêmico, o professor atua como sujeito que traduz, adapta e reinventa saberes na realidade de sua prática pedagógica. Outrossim, Tardif (2014) afirma que se exige do professor que ele seja capaz de lidar com os desafios presentes no cotidiano escolar em todos os níveis do sistema de ensino. E, o autor ainda acrescenta que os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos, por este motivo necessitam de formação contínua. Nessa perspectiva, a pedagogia crítica de Paulo Freire (1996) atribui ao professor um papel político, ao considerar que formar não se resume à transmissão de habilidades técnicas, mas envolve o desenvolvimento da autonomia, da reflexão crítica e do compromisso com a transformação da realidade.

Deste modo, diante da complexidade da educação, delineia-se a necessidade de se compreender a educação como prática emancipatória, em que a ação docente reflita as múltiplas influências que a constituem. Semelhantemente, Tardif (2014) afirma que os saberes docentes são socialmente construídos a partir da articulação entre saberes disciplinares, curriculares, experienciais e contextuais. Ainda segundo o autor, a prática educativa mobiliza diversos saberes de ação, tornando o trabalho docente complexo. E, a presença destas diversas ações supõe que a prática educativa possua ética, uma ética no sentido de responsabilidade diante do outro.

Sob o mesmo olhar, o Marco Referencial de Competências em IA para Professores, MRCP, (UNESCO, 2025) cita sobre o princípio de responsabilidade, principalmente dentro do contexto das competências IA, ao afirmar que as

responsabilidades das ferramentas de IA não devem substituir a responsabilidade legítima dos professores na educação, eles devem permanecer responsáveis pelas decisões pedagógicas. Em vista disso, diante de uma prática docente historicamente situada, o uso da inteligência artificial na educação adquire uma relevância significativa.

Contudo, a formação docente no Brasil enfrenta desafios históricos. Conforme (Gatti et al., 2019), a trajetória da formação de professores é marcada por descontinuidades políticas, baixa valorização social e ausência de políticas consistentes. A formação, tanto inicial quanto continuada, muitas vezes não dá conta de responder às exigências da contemporaneidade, como o avanço das tecnologias digitais e a necessidade de uma abordagem ética frente às desigualdades estruturais. Gatti (2019) destaca que a formação docente não pode se restringir a modelos utilitaristas e deve preparar o educador para atuar com criticidade em um mundo marcado por exclusões, vulnerabilidades e transformações rápidas no mundo do trabalho.

Esse cenário se agrava diante do avanço da inteligência artificial, IA generativa, cuja atuação na educação deve ser cuidadosamente regulada e refletida. Portanto, como mencionado no documento MRCP (UNESCO, 2025) faz-se necessário apoiar os professores para atuarem como produtores colaborativos de conhecimento e como guias para a cidadania em tempos de IA.

3.3 Aspectos éticos e sociais da inteligência artificial

Ao abordarmos o pensamento científico, a Inteligência Artificial (IA) revela-se um dos campos mais promissores e inquietantes da atualidade. Barbosa e Bezerra (2020) introduzem a história da Inteligência Artificial (IA) conceituando a história da ciência e situam o conhecimento científico como fenômeno social, econômico e cultural. Saliente-se que a ciência é uma atividade complexa, porém essa modalidade de estudo historiográfico é necessária para uma compreensão mais acurada dos fenômenos científicos. De certo, o desejo de simular a inteligência humana existe desde a antiguidade, segundo Barbosa e Bezerra (2020), o termo “Inteligência Artificial” foi registrado pela primeira vez em 1956, durante a Conferência do *Dartmouth College*, em *New Hampshire (USA)*. Entretanto, o desenvolvimento de ideias acerca deste assunto é concernente a partir da segunda metade do século XX, vinculada à Segunda Guerra Mundial e as tecnologias a ela correlatas.

Atualmente, pode-se observar que uma proliferação de documentos e estudos voltados ao uso da IA e ferramentas disponíveis ao público estão surgindo rapidamente. Diante disso, a UNESCO, lançou o documento Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa, publicado em 2024, com o objetivo de fazer uma orientação global sobre a IA Generativa na educação e apoiar os países na implementação de ações imediatas, no planejamento de políticas a longo prazo e no desenvolvimento de capacidades humanas para garantir uma visão centrada no ser humano dessas novas tecnologias. Inicialmente, o documento faz a seguinte definição:

A Inteligência Artificial Generativa (IAGen) é uma tecnologia de inteligência artificial (IA) que gera conteúdo de forma automática em resposta a comandos escritos em interfaces de conversação em

linguagem natural. Em vez de simplesmente fazer a curadoria de páginas da web, aproveitando o conteúdo existente, a IAGen na verdade produz novo conteúdo. Esses conteúdos podem aparecer em formatos que compreendem todas as representações simbólicas de pensamento humano: textos escritos em linguagem natural, imagens (incluindo fotografias, pinturas digitais e desenhos animados), vídeos, música e código de software. A IAGen é treinada usando dados coletados de páginas da web, conversas em mídias sociais e outros meios online (UNESCO, 2024, p.8).

Com efeito, assim como em outras áreas, há implicações da utilização da IA para a educação, não somente referente ao ensino e a aprendizagem, mas também para o papel e as competências dos professores que a utilizarão. Sendo assim, a utilização da IA na educação requer certos cuidados, pois como consequência do uso abrangente da IA deve-se considerar questões éticas de máxima relevância. Certamente, permanece como atribuição humana assegurar que a IA atue de modo ético, pois é necessário assegurar o controle humano sobre estes sistemas e incorporar valores e princípios humanos.

Acrescente-se que o Marco Referencial de Competências em IA para Professores - MRCP (UNESCO, 2025) pode ser utilizado como ferramenta de orientação para ajustar a definição de competências em IA e inspirar metodologias inovadoras. Todavia, o documento reforça que os Estados devem fornecer formação de professores em apoio à aprendizagem profissional ao longo da vida.

No entanto, o Guia para a IA Generativa na Educação e a Pesquisa da UNESCO (2024) alerta que, embora a IA traga potencialidades significativas para personalização da aprendizagem, automação de tarefas e apoio ao ensino, ela também representa riscos éticos sérios: desde a amplificação de desigualdades, passando por violação de privacidade, até a reprodução de vieses raciais e de gênero. Diante disso, a UNESCO (2025), por meio do MRCP propõe uma abordagem centrada no ser humano, em que a IA seja usada para ampliar, e não substituir, a agência, a dignidade e a inclusão de educadores e estudantes. Mais adiante, este documento traz como objetivos curriculares, especificamente no eixo sobre ética, primeiramente a orientação dos professores para que entendam a importância de não negligenciar os princípios éticos. E, não menos relevante, instigar discussões para reflexão de como mitigar riscos que ferramentas específicas de IA podem representar para a inclusão e a equidade, inclusive em contextos educacionais.

Autores como Silva (2022) e Noble (2018) reforçam essa crítica ao mostrarem como sistemas algorítmicos, longe de serem neutros, carregam e reproduzem estruturas de opressão racial e de gênero. Bichara, Cascardo Jr. e Perazzoni (2024) afirmam que a IA não é isenta de vieses e corrobora com desigualdades sociais por meio dos dados com que é alimentada. Com efeito, o racismo algoritmo não é um mero problema técnico a ser resolvido, mas é um “sintoma profundo de desigualdades sociais que demanda uma abordagem interdisciplinar, envolvendo política, ética e tecnologia” (Bichara, Cascardo Jr.; Perazzoni, 2024, p. 24).

3.4 A educação profissional e tecnológica como espaço privilegiado para desenvolver práticas pedagógicas críticas e transformadoras no contexto da inteligência artificial

Inicialmente, com a atual expansão e democratização da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) volta-se o olhar para o papel do professor e sua formação, o qual deve contribuir para que os propósitos desta modalidade de ensino se efetive com qualidade.

No Brasil, as Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico, instituídas pelo Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação N° 16/99 define a competência profissional como a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela. Ademais, na EPT, essa complexidade se intensifica, pois requer do docente a mediação entre saberes escolares, saberes do trabalho e as constantes transformações tecnológicas (Maldaner, 2017). Costa, Ribeiro e Mossin (2023) destacam a necessidade de professores da EPT incorporarem a IA em suas práticas pedagógicas, considerando seu crescente uso na sociedade, visto que a EPT visa uma formação integral. Conseqüentemente, é necessário capacitar estes profissionais para utilizarem a IA, contribuindo para uma educação mais completa, preparando os alunos não apenas para o trabalho, mas também para a vida em sociedade.

Se, por um lado, a EPT tem como finalidade atender às demandas do mercado de trabalho, exigindo a adaptação do futuro profissional a um mundo conectado, por outro, impõe aos docentes o desafio de compreender os impactos éticos, sociais e culturais dessas tecnologias e de estarem preparados para problematizá-los com seus estudantes. Essa reflexão é particularmente relevante no campo da EPT, que historicamente serve a populações vulnerabilizadas e precisa assumir um papel ativo na construção de uma cidadania tecnológica crítica e antirracista.

Diante disso, pensar a formação docente para a EPT no contexto da IA implica articular políticas públicas consistentes, referenciais teóricos críticos e práticas formativas que deem conta da complexidade contemporânea. O professor deve ser formado não apenas para usar a IA, mas para compreendê-la criticamente, ensinar sobre ela e contestar seus usos potencialmente excludentes.

4 Método

A pesquisa possui caráter exploratório, de abordagem qualitativa, fundamentada no mapeamento sistemático da literatura (MSL). O objetivo central consiste em compreender, nos últimos cinco anos, quais desafios têm sido apontados acerca das implicações do uso da inteligência artificial na prática docente na Educação Profissional e Tecnológica, com destaque para os aspectos éticos e os vieses algorítmicos relacionados a gênero e raça.

De acordo com Correia, Ventura e Mendes (2025), o método MSL pode ser definido como:

O MSL é uma forma de pesquisa baseada em evidências, cujo propósito é construir argumentos e conexões que possibilitem a formulação de

novas hipóteses sobre um determinado tema ou objeto de investigação [...] O resultado do mapeamento permite delinear reflexões acerca de um assunto de maneira analítico-sintética no trato com as fontes, favorecendo a identificação de lacunas na área de estudo por meio da síntese de resultados de diferentes pesquisas (Correia, Ventura e Mendes, 2025 p. 5).

Nessa perspectiva, este trabalho foi conduzido a partir de um protocolo de pesquisa com critérios previamente estabelecidos, registrando as seguintes etapas: formulação da questão de pesquisa, definição das bases de dados, seleção de palavras-chave e, por fim, delimitação dos critérios de inclusão e exclusão. Para dar início ao mapeamento sistemático da literatura, estabeleceu-se a seguinte indagação orientadora: Quais são os desafios que o uso da inteligência artificial impõe à prática docente na Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase nos aspectos éticos e nos vieses algorítmicos relacionados a gênero e raça? A partir da formulação dessa questão, outros critérios foram definidos.

A busca concentrou-se na identificação de artigos acadêmicos, a fim de organizar e mapear as contribuições científicas mais recentes sobre o tema. Um aspecto relevante foi a escolha por produções revisadas por pares, de modo que, entre os critérios de exclusão, encontram-se teses, dissertações, dossiês, resumos ou quaisquer outros tipos de trabalhos acadêmicos não submetidos a esse processo. Além disso, como critério de seleção, optou-se por produções nacionais, considerando as particularidades do contexto brasileiro. Dessa forma, a pesquisa buscou mapear publicações dos últimos cinco anos, levando em conta, sobretudo, as transformações da inteligência artificial nesse período, por meio de buscas realizadas no *Google Acadêmico* e nos Periódicos da Capes. O protocolo do mapeamento sistemático de literatura foi elaborado com base em Correia, Ventura e Mendes (2025), adaptado às especificidades desta pesquisa, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Protocolo do mapeamento sistemático de literatura (MSL)

Objetivo	Realizar um mapeamento das pesquisas publicadas em revistas acadêmicas nacionais nos últimos 5 anos que abordam os desafios docentes no uso da Inteligência Artificial na Educação Profissional.
Equações de pesquisa	"inteligência artificial" AND "educação profissional" OR "educação tecnológica" AND "formação docente" OR "prática docente"
Base de Dados	Google acadêmico Periódicos da CAPES
Crítérios de exclusão	Artigos publicados na íntegra em revistas científicas com avaliação por pares, disponíveis para download integral e gratuito, e que tratem do tema de interesse em português. O período de publicação dos artigos deve ser de 2020 a 2025.
Crítérios de inclusão	A seleção de textos excluiu dissertações, teses, resumos e dossiês.

FONTE: Correia, Ventura e Mendes (2025, p.7)

Após a definição das bases de busca (Google Acadêmico e Periódicos da CAPES) e a aplicação das *strings* de pesquisa, procedeu-se à triagem inicial dos resultados a partir da leitura de títulos e resumos. Nesta etapa, o objetivo foi verificar a aderência mínima dos trabalhos ao escopo da investigação. Para tanto, elaborou-se uma tabela de registro contemplando os seguintes eixos analíticos: Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Prática Docente, Inteligência Artificial (IA), Racismo Algorítmico, Viés de Gênero, Ética e Base consultada.

Importa destacar que, na construção das palavras de busca, não foram inseridos os descritores diretamente relacionados a racismo algorítmico, viés de gênero e ética. Essa decisão metodológica foi tomada com o objetivo de observar de que maneira tais dimensões emergem nas pesquisas que tratam de prática docente mediada pela IA. Buscou-se, assim, compreender se essas questões aparecem como elementos obrigatórios da discussão ou se surgem apenas quando o foco principal do estudo recai sobre os aspectos éticos, raciais ou de gênero. Considera-se, portanto, que a ausência intencional desses termos nas estratégias de busca amplia a possibilidade de mapear se tais problematizações têm se constituído como preocupações transversais dentro da literatura, já que, caso fossem incluídas desde o início, tenderiam a aparecer como eixos centrais em virtude da escolha dos descritores.

A cada artigo recuperado, procedeu-se à marcação sistemática da presença ou ausência de cada um dos eixos mencionados, classificando-os, em seguida, quanto à sua relevância para o presente estudo. Estabeleceu-se como critério de exclusão provisória que trabalhos que não abordassem simultaneamente os temas de Inteligência Artificial e de Prática Docente fossem assinalados como “não relevantes” para a pesquisa. Os demais, ainda que não contemplassem diretamente a EPT, foram mantidos para a etapa seguinte, uma vez que poderiam contribuir para a discussão sobre práticas docentes mediadas por tecnologias e para a identificação de lacunas na literatura.

Dessa forma, o procedimento de leitura de títulos e resumos configurou-se como um filtro inicial que permitiu reduzir o universo de trabalhos sem, contudo, restringir de forma precoce a abrangência da pesquisa, garantindo maior robustez à análise posterior.

Made with Napkin

FONTE: Elaboração própria (2025).

A análise evidencia que os eixos “prática docente” e “inteligência artificial” são os mais recorrentes entre os artigos na primeira análise, o que reforça a pertinência da filtragem inicial realizada na pesquisa, voltada a identificar produções que articulassem essas duas dimensões.

Após a etapa de triagem por títulos e resumos, foram identificados 16 artigos considerados relevantes para a análise aprofundada. A seguir, apresenta-se um quadro contendo título, autores, ano de publicação e a categorização quanto à presença ou ausência das temáticas de ética, racismo algorítmico e viés de gênero (Quadro 2). Cabe ressaltar que alguns artigos abordam em tímidos parágrafos algumas das questões abaixo, entretanto, ética, questões de viés de gênero ou raça não são abordados de forma direta, por isso, são considerados como não aborda.

Quadro 2 - Artigos considerados relevantes para a análise aprofundada

ID	TÍTULO	ANO	EPT	ÉTICA	RAÇA	GÊNERO
A1	A personalização do ensino através da tecnologia: impactos na prática docente e no currículo.	2024	Não	Sim	Não	Não
A2	A prática docente relacionada ao uso ético da Inteligência Artificial na educação profissional e tecnológica: uma revisão sistemática.	2021	Sim	Sim	Não	Não
A3	Abordagens pedagógicas on-line de profissionais da educação básica para favorecer inclusão: uma revisão de escopo.	2023	Não	Não	Não	Não
A4	Avanços tecnológicos do norte do Brasil (2015-2024): desafios e oportunidades	2025	Não	Não	Não	Não
A5	Docência em transformação: desafios e potencialidades da interação entre metodologias ativas e Inteligência Artificial	2025	Sim	Não	Não	Não
A6	Inteligência artificial e suas implicações na personalização do ensino: desafios e oportunidades	2025	Não	Sim	Não	Não
A7	Inteligência artificial: contributos para prática docente na educação profissional.	2023	Sim	Sim	Não	Não
A8	Metodologias ativas: docência com inteligência artificial.	2023	Não	Não	Não	Não
A9	O ensino da matemática nos anos	2023	Não	Não	Não	Não

	iniciais: as ferramentas de chatbots na construção de sequências didáticas					
A10	O papel da inteligência artificial no ensino tecnológico: implicações emergentes.	2024	Sim	Não	Não	Não
A11	O potencial da inteligência artificial na identificação e no atendimento à superdotação: uma revisão integrativa da literatura.	2025	Não	Sim	Não	Não
A12	O uso de tecnologias digitais na educação para além de bricolagem: uma revisão de literatura.	2025	Não	Não	Não	Não
A13	Possibilidades de uso do ChatGPT nas práticas pedagógicas da educação profissional e tecnológica (EPT): uma revisão sistemática de literatura.	2024	Sim	Não	Não	Não
A14	Reflexões sobre ética no uso de Inteligência Artificial em pesquisas no campo da Educação Profissional e Tecnológica.	2024	Sim	Sim	Não	Não
A15	Revisão sistemática sobre neuroeducação: temas emergentes e aplicações na prática educacional.	2025	Não	Sim	Não	Não
A16	Tecnoética, inteligência artificial e educação profissional e tecnológica	2024	Sim	Sim	Não	Não

FONTE: Elaboração própria (2025)

Entre os 16 artigos selecionados, 7 abordavam especificamente a prática docente na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Contudo, dentro desse grupo, apenas 4 discutem de maneira direta e central a ética como um aspecto relevante da prática docente na EPT.

5 Resultados e Discussão

Com base no questionamento sobre os desafios da IA na prática docente, foi realizado o mapeamento sistemático da literatura. Seguiram-se os critérios definidos e constatou-se que o questionamento não se restringiu apenas aos artigos voltados à EPT.

Por isso, recorreu-se a conceitos mais amplos de educação, a fim de se expandir a análise sobre os desafios docentes. Esse enfoque também é importante para identificar lacunas na literatura, sobretudo em relação à influência da IA na prática docente na EPT e seus desdobramentos éticos.

Entre os desafios mais frequentemente citados, destacam-se:

- o Formação docente insuficiente: os artigos apontam que os professores frequentemente não possuem preparo técnico nem pedagógico adequado para integrar a IA às suas práticas educativas;
- o Questões éticas e de responsabilidade: a IA suscita dilemas relacionados à autoria, ao uso de dados, à vigilância e à transparência;
- o Dependência tecnológica e desigualdade de acesso: nem todas as instituições de EPT dispõem de infraestrutura suficiente para o uso efetivo da IA;
- o Mudança do papel do professor: embora a IA automatize determinadas tarefas, exige que o docente atue como mediador crítico do conhecimento;
- o Enfrentamento de vieses algorítmicos: embora poucos artigos tratem diretamente de racismo algorítmico ou viés de gênero, preparar docentes para identificar e problematizar esses vieses nos sistemas de IA é um ponto crítico;
- o Integração pedagógica e curricular: o desafio não se limita ao uso da IA como ferramenta; é necessário incorporá-la às metodologias de ensino da EPT, que possuem especificidades práticas e profissionais.

Diante dos desafios identificados, observou-se que as menções diretas ao viés de gênero e raça foram nulas, revelando lacunas importantes na literatura sobre a prática docente na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Ao se considerar que essa prática está intrinsecamente ligada ao mundo do trabalho, torna-se necessário articular o exercício docente ao seu contexto histórico e social.

Conforme Freire (1996), ensinar implica refletir criticamente sobre o mundo em que se vive. Nesse sentido, não é possível discutir as implicações éticas do uso da IA em práticas educativas sem considerar que os dados que alimentam esses mecanismos podem reproduzir estruturas racistas e machistas, enquanto são usados como ferramenta de formação. Tal reflexão se torna ainda mais relevante em um país cuja história foi marcada pela escravidão e por seus resquícios sociais, culturais e econômicos, ao se exigir que a formação docente seja sensível a essas questões.

Não se trata, portanto, de uma negativa total aos usos tecnológicos, mas de uma postura crítica diante de uma realidade complexa, que não permite ingenuidades. Noble (2018) e Silva (2022) demonstram que algoritmos podem reproduzir desigualdades de gênero e raça, ao ressaltar a necessidade de investigações mais detalhadas sobre esses vieses na prática docente. O que não se trata da exclusão da IA como fonte de saber docente, mas reforça a necessidade de um olhar para além da funcionalidade imediata.

Apesar deste estudo nascer com um olhar voltado especialmente para os desafios éticos e sociais do uso da IA, os demais desafios elencados evidenciam a complexidade de integrar inovações tecnológicas à prática docente na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Observa-se que a formação docente emerge como um ponto central.

A literatura indica que muitos professores ainda não possuem preparo técnico ou pedagógico suficiente para integrar a IA às suas práticas educativas, o

que reflete o histórico de descontinuidade e baixa valorização da formação docente no Brasil (Gatti et al., 2019). Tal realidade demonstra que o desenvolvimento de competências digitais e críticas não pode ser dissociado da reflexão ética e social sobre a prática pedagógica, reforçando a perspectiva de Tardif (2014), segundo o qual os saberes docentes são construídos nas relações sociais e articulam as dimensões disciplinares, curriculares, experienciais e contextuais. Essa questão se torna ainda mais evidente na EPT, modalidade que frequentemente reúne professores com ampla experiência em sua área de formação profissional, mas sem qualquer formação pedagógica.

É importante ressaltar que, embora o docente seja o principal agente crítico e reflexivo de sua própria prática, ele não é o único responsável por sua formação. Diversos outros atores contribuem para esse processo, especialmente por meio de ações institucionais promovidas pelos governos em atuação. Essas ações envolvem, além da capacitação, a oferta de tempo adequado para estudo, incentivos salariais e a garantia de condições de trabalho que promovam um ambiente educacional de qualidade que viabilize tais necessidades críticas.

A questão da desigualdade de acesso às tecnologias também se revela central. Nem todas as instituições de EPT possuem infraestrutura adequada, o que reforça padrões de exclusão já historicamente presentes no sistema educacional brasileiro (Ramos, 2014; Kunze, 2009). Tal realidade demanda que a implementação da IA seja acompanhada de políticas públicas e estratégias formativas que contemplem tanto a equidade quanto a qualidade do ensino, evitando que a tecnologia se torne mais um fator de desigualdade.

6 Considerações finais

A presente pesquisa evidenciou que o uso da inteligência artificial, IA, na Educação Profissional e Tecnológica apresenta potencial para enriquecer a prática docente, mas impõe desafios que não podem ser negligenciados. Entre eles, destacam-se a insuficiência da formação docente, a falta de infraestrutura tecnológica adequada, a necessidade de se compreenderem os limites éticos da IA e, sobretudo, a urgência em problematizar os vieses algorítmicos que podem reproduzir desigualdades de gênero e raça. Constatou-se que, embora a literatura nacional venha avançando nas discussões sobre ética e responsabilidade no uso da IA, ainda há lacunas significativas quanto à análise voltada às questões de gênero e raciais na prática docente na EPT.

Assim, este estudo pode compor uma área de pesquisas em expansão, para futuras contribuições sobre a EPT e a IA.

Reforça-se a importância de políticas públicas que garantam formação inicial e continuada dos docentes da EPT, ao aliar competências técnicas a reflexões críticas sobre a prática docente.

Conclui-se que a incorporação da IA no ensino não deve ser entendida como mera adaptação instrumental, mas como oportunidade de se repensar a função social da EPT, como formar cidadãos críticos, preparados para intervir no mundo do trabalho e na sociedade de forma ética, inclusiva e transformadora. Recomenda-se, portanto, a ampliação de pesquisas interdisciplinares que articulem tecnologia, ética e justiça social, de modo a consolidar uma prática docente capaz de enfrentar os desafios e potencialidades da inteligência artificial na educação.

7 Referências

AVANZA, M. O que revela o novo relatório de tendências da inteligência artificial? **Jornal da USP**, junho de 2025. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/o-que-revela-o-novo-relatorio-de-tendencias-da-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 16 jun. 2025.

BARBOSA, X. de C.; BEZERRA, R. F. Breve introdução à história da inteligência artificial. **Jamaxi**, [S. l.], v. 4, n. 1, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/jamaxi/article/view/4730>. Acesso em: 16 jun. 2025.

BICHARA, A. A.; CASCARDO JR., A. G.; PERAZZONI, F. Racismo algorítmico, reforço de preconceitos e uso de IA: perspectivas e desafios para a investigação criminal digital. **Boletim IBCCRIM**, São Paulo, v. 32, n. 379, p. 23–26, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11175558. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1069. Acesso em: 14 set. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 ago. 2025.

BRASIL. **Decreto nº. 7.566**, de 23 de setembro de 1909. Crêa nas capitaes dos Estados da República Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primario e gratuito. 1909. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Parecer CNE/CEB nº 16/99**, de 05 de outubro de 1999. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília, DF: [s. n.], 1999. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PCNE_CEB16_99.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União, Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 10 ago. 2025.

CORREIA, L. C. A.; VENTURA, A.; MENDES, T. S. Avaliação da educação profissional nos institutos federais: Mapeamento sistemático. **Estudos em Avaliação Educacional**, 36, Artigo e 10289. <https://doi.org/10.18222/eae.v36.10289>, 2025. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 13 jul. 2025.

COSTA, M. A.; RIBEIRO, G. R.; MOSSIN, E. A. Inteligência Artificial: Contributos para a Prática Docente na Educação Profissional. **Conexões - Ciência e Tecnologia**, 17, e022018. <https://doi.org/10.21439/conexoes.v17i0.3089>. 2023. Disponível em: <https://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/view/3089/1649>. Acesso em: 13 jul. 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FISCHER, C. JULIANI, S., BLEICHER D., **Possibilidades de Uso do ChatGPT nas Práticas Pedagógicas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT): uma Revisão Sistemática de Literatura**, pp. 41-51, 2024. Disponível em: <https://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/TEyET/article/view/3034> . Acesso em: 13 jul. 2025.

GATTI, B. A. **Professores do Brasil: novos cenários de formação** / Bernardete Angelina Gatti, Elba Siqueira de Sá Barretto, Marli Eliza Dalmazó Afonso de André e Patrícia Cristina Albieri de Almeida. – Brasília: UNESCO, 2019.

KUNZE, N. C. O surgimento da rede federal de educação profissional nos primórdios do regime republicano brasileiro. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 8–24, 2015. DOI: 10.15628/rbept.2009.2939. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/2939>. Acesso em: 10 ago. 2025.

MALDANER, O. L. Saberes docentes e a complexidade do ensinar. In: CANDAU, Vera Maria (org.). **Didática: questões contemporâneas**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. p. 105-124.

MENINO, S. E. Educação Profissional e Tecnológica na Sociedade do Conhecimento. **Coleção Fundamentos e Práticas em Educação Profissional e Tecnológica**. São Paulo: Centro Paula Souza, 2014.

NOBLE, S. U. **Algoritmos da opressão: como os mecanismos de busca reforçam o racismo**. São Paulo: Bazar do Tempo, 2018.

PETEROSSO, H. **Subsídios ao estudo da Educação Profissional e Tecnológica**. 2ª edição. Centro Paula Souza: São Paulo, 2014.

RAMOS, M. N. **História e política da educação profissional**. 1ª edição. Formação Pedagógica. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, PR, 2014.

SILVA, T. **Racismo Algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais**. São Paulo: Edições Sesc, 2022.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

UNESCO. **Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa**. Paris: UNESCO, 2024. ISBN: 978-92-3-700028-1. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390241>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNESCO. **Marco referencial de competências em IA para estudantes**. Paris: UNESCO, 2025. ISBN: 978-65-86603-48-4. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390241>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNESCO. **Marco referencial de competências em IA para professores**. Paris: UNESCO, 2025. ISBN: 978-65-86603-49-1. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390241>. Acesso em: 10 ago. de 2025.